

Actin

90 ~

SKO

DKO

37 → ~



Actin

SKO

DKO



total mTOR

SKO

DKO





p-Akt ser 473

SKO

DKO



→ *SKO*

SKO

*p-inton*

DKO



SKO

p-Rictor

DKO





p-AKT Thr 308

SKO

DKO

15

50

7



total Akt

SKO

DKO





Total Rs6

SKO

DKO

